

К ВОПРОСУ АКТИВИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНА

К.К. Шаакрамов

кандидат экономических наук, доцент «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства» Национальный исследовательский университет

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-0767-1490>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903073>

Аннотация. Раскрывается механизм организации международного туризма в рамках Центральноазиатского региона по маршрутам Шелкового пути.

Ключевые слова: шелковый путь, Центральноазиатский регион, организация международного туризма, предложения по совершенствованию туризма в регионе.

Несомненно, развитие отрасли туризма было и остаётся одним из основных источников валютных поступлений в экономику государства. Туризм как отрасль является приоритетным направлением развития экономики многих стран мирового сообщества: на долю данной отрасли приходится свыше 12% мирового ВВП.

Как и во многих странах Центральноазиатского региона развитие туризма в Узбекистане строится в несколько этапов: возобновление внутреннего туризма, в тесной взаимосвязи с региональным, затем – въездного, организованного в тесном взаимодействии с международным туристическим сообществом.

«...Сегодня сфера туризма является одной из динамично развивающихся и перспективных отраслей мировой экономики. В Узбекистане также уделяется приоритетное внимание развитию туристической отрасли в рамках широкомасштабных и необратимых реформ по модернизации страны...» [1].

Одним из важных приоритетных направлений развития и либерализации экономики Республики Узбекистан в рамках Стратегии «Узбекистан - 2030» является ускоренное развитие туризма, повышение ее роли и вклада в экономику страны - «увеличение числа туристов путем создания широких условий для развития внешнего и внутреннего туризма в Узбекистане», для этого намечается «...создание 30 крупных туристских кластеров, увеличение гостевых мест, строительство канатных дорог в горной местности, увеличение количества туристских махаллей, доведение экспорта туристских услуг до 5 млрд. долл. США, диверсификация и улучшение качества туристских услуг, расширение туристской инфраструктуры и т.д. [2;3]. Настоящее будет обеспечивать важное условие в привлечении иностранных туристов, повышении качества и организации обслуживания зарубежных и отечественных туристов, доведения их обслуживания до уровня международных стандартов.

Исторически территория Узбекистана располагает рядом предпосылок для успешного развития отрасли туризма по маршрутам Великого Шёлкового пути: выгодное геополитическое положение в Центральной Азии, достаточный туристический потенциал - более 12,5 тысяч историко-архитектурных памятников, в т.ч. более 4,0 тысяч историко-религиозных памятников культуры. Имеющаяся материальная база позволяет организовывать туристические маршруты не только по нашей республике, но и по странам Центральной Азии, в особенности, по городам Великого Шелкового пути (Самарканд, Бухара, Хорезм, Хива, Шахрисабз и др.).

На сегодня в Узбекистане делается многое в этом плане для развития туризма:

комплексное развитие регионов страны, восстановление историко-архитектурных памятников, что создаёт дополнительные возможности для развития туризма во всех окраинах республики. Созданная инфраструктура сферы обслуживания в областях страны позволяет стать туризму одним из перспективных отраслей экономики в их динамичном развитии, открывает новые возможности в части создания новых международных туристических маршрутов через территорию Республики Узбекистан с Востока на Запад и с Севера на Юг, в особенности, следует отметить, туристические маршруты через Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и др. с выходом в Китай и далее в Японию.

Интенсивное развитие международного туризма объясняется ещё и таким фактом, что согласно данным статического ежегодника ООН, доходы от международного туризма в расчете на одного туриста составляют (в долларах США): в Японии - 1706 долларов, США - 1350 долларов, Республике Корея - 1213 долларов, Таиланде - 1140 долларов, Китае - 839 долларов и т.д.

Фактически потребление услуг иностранными туристами, посещающими Узбекистан колеблется от 400 до 900 долларов США в зависимости от продолжительности тура и уровня предлагаемого сервиса. На сегодня иностранному туристу предоставляется перечень туристских и развлекательных услуг, который по опыту развитых государств мог бы быть значительно расширен и обогащён увлекательными турами по маршрутам городов Великого Шёлкового пути.

Для того, чтобы увеличить количество туристов, поднять качество услуг в отрасли на новый, более высокий уровень, необходимо усилить координацию совместных действий всех структур, задействованных в туристическом комплексе - государственных и негосударственных, позволяющих получить экономически взаимовыгодные и более эффективные решения.

Научно-технический прогресс активно входящий во все отрасли национальной экономики, в сфере туризма также предполагает её участие, к примеру, система бронирования гостиниц, приобретение авиа- и железнодорожных билетов, организация соответствующей рекламной продукции, внесение льгот при осуществлении валютных операций, создание единой компьютерной базы въезжающих и выезжающих туристов, обучение кадров в зарубежных образовательных центрах и т.д. Такие меры позволяют укрепить материально-техническую базу отрасли, сократить дефицит квалифицированных кадров, что возможно при активном развитии государственно-частного партнерства, участии государства и частных туристических фирм в развитии туризма в Центральной Азии. Международные отношения в сфере туризма чтобы активно развивались, необходимы дополнительные стабилизационные меры на макро- и микроуровне по привлечению временно свободных средств предприятий и населения на цели развития отрасли туризма в регионе.

Исходя из вышеизложенного, для удовлетворения потребностей в туристских услугах и обеспечения значительного вклада отрасли сферы услуг в развитие экономики стран Центральной Азии необходимо решить следующий комплекс задач для развития туризма по маршруту Великого Шёлкового пути:

– выработка единой Концепции развития международного туризма по маршрутам Великого Шёлкового пути;

– создание туристического рынка услуг на основе углубления корпоративных связей между туристскими организациями отечественного и зарубежного туризма, между

инфраструктурными подразделениями данной отрасли экономики;

- дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы развития международного туризма в странах по маршрутам Великого Шёлкового пути;
- поиск инновационных возможностей для приоритетного развития внутреннего- и въездного туризма в республиках Центральноазиатского региона;
- дальнейшее стимулирование развития частного предпринимательства в сфере международного туризма;
- совершенствование системы информационного обеспечения индустрии туризма, проведение активной рекламной деятельности и т.д.

Для дальнейшего совершенствования развития международного туризма по маршрутам Великого Шёлкового пути необходимо предусмотреть использование сотрудничества с зарубежными фирмами, применение передовых форм ведения хозяйственной деятельности, создание условий для привлечения иностранного капитала, осуществление целенаправленной политики по формированию полнокровной индустрии туризма в государствах региона, настоящее позволит многократно укрепить бюджет страны, в итоге повысить мощь национальной экономики Узбекистана.

REFERENCES

1. Выступление Президента РУз Ш.М.Мирзиёева на 25 сессии Генеральной Ассамблеи UNBTO 16 октября 2023 г., Самарканд: 2023.
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-158 от 11 сентября 2023 г. «О Стратегии «Узбекистан - 2030» – Ташкент: 2023.
3. <https://kun.uz/news/2018/11/30/turizm-soasidagi-ziddij-tusiklar-malum-kilindi>